

XALQARO TAJRIBALAR ASOSIDA O‘QUVCHILARDA FUQAROLIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Abdullayeva Aziza Karimovna, Texnologiya, menejment va kommunikatsiya instituti o‘qituvchisi, Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘quvchilarda fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik asoslari hamda rivojlangan davlatlar ta’lim tizimida qo‘llanilayotgan ilg‘or tajribalar tahlil qilinadi. Fuqarolik kompetensiyasining mazmun-mohiyati, uning tarkibiy qismlari, yoshlarni ijtimoiy mas’uliyat va fuqarolik faolligi ruhida tarbiyalashning samarali mexanizmlari yoritiladi. Shuningdek, xalqaro tajribalarni milliy ta’lim tizimiga tatbiq etish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: fuqarolik kompetensiyasi, fuqarolik ta’limi, fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas’uliyat, pedagogik asoslar, xalqaro tajriba, demokratik qadriyatlar, kompetensiyaviy yondashuv, ta’lim tizimi.

Zamonaviy globallashtirish va axborotlashtirish davrida yosh avlodni har jihatdan kamol topgan, erkin fikrlaydigan va jamiyat hayotining faol ishtirokchisiga aylantirish eng muhim yo‘nalishlardan biridir. Bu borada o‘quvchilarda fuqarolik vakolatlarini, kompetensiyalarini shakllantirish katta ahamiyatga egadir. Fuqarolik vakolati deganda, shaxsning o‘z qonuniy huquq va burchlarini anglay olishi, ijtimoiy jarayonlarga faol qatnashuvi, demokratik qadriyatlarga ehtirom ko‘rsatishi va jamiyat oldidagi mas’uliyatni his etishi tushuniladi.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlari ta’lim tizimida fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishga katta e’tibor qaratilmoqda. Xususan, Finlandiya, Singapur, Germaniya va Kanada kabi davlatlarda fuqarolik ta’limi umumiy ta’limning muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Ushbu tajribalarni o‘rganish va milliy ta’lim tizimiga moslashtirish yoshlarni faol fuqarolik pozitsiyasiga ega shaxslar sifatida tarbiyalash imkonini beradi.

Zamonaviy globallashtirish va axborotlashuv jarayonlari ta’lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo‘ymoqda. Yosh avlodni nafaqat bilimli, balki jamiyat hayotida faol ishtirok etadigan, mas’uliyatli va demokratik qadriyatlarga sodiq fuqarolar sifatida tarbiyalash dolzarb masalaga aylangan. UNESCOning 2030 kun tartibidagi Barqaror rivojlanish maqsadlarining 4.7-bandiga ko‘ra, barcha o‘quvchilar barqaror rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash, tinchlik va global fuqarolikni targ‘ib qilish, madaniy xilma-xillikni qadrlash uchun zarur bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari lozim. Ushbu maqsadni amalga oshirish fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishning samarali pedagogik mexanizmlarini ishlab chiqishni taqozo etadi.

Pedagogik adabiyotlarda fuqarolik kompetensiyasi shaxsning jamiyat va davlat hayotida samarali ishtirok etishi uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma, malaka va qadriyatlar majmui sifatida talqin qilinadi.

Fuqarolik kompetensiyasi quyidagi tarkibiy qismlardan iborat: fuqarolik bilimlari (huquq, demokratiya, davlat va jamiyat haqidagi bilimlar); fuqarolik ko‘nikmalari (muloqot qilish, muammolarni hal etish, tanqidiy fikrlash); fuqarolik qadriyatlari (vatanparvarlik, bag‘rikenglik, adolat, mas’uliyat); fuqarolik xulqi (ijtimoiy faoliyatda ishtirok etish, qonunlarga rioya qilish, tashabbuskorlik).

Mazkur komponentlarning uyg‘un rivojlanishi o‘quvchilarda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Fuqarolik kompetensiyasi – shaxsning o‘z huquq va majburiyatlarini anglashi, ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etishi, demokratik qadriyatlarga hurmat bilan qarashi va jamiyat oldidagi mas’uliyatini his qilishi bilan tavsiflanadi. Xalqaro tajribalar fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishning turli pedagogik modellari va yondashuvlarini ishlab chiqishga zamin yaratgan.

So‘nggi yillarda global fuqarolik ta’limi (Global Citizenship Education – GCED) xalqaro ta’lim tizimlarida muhim o‘rin egallamoqda. Tadqiqotchilar fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishning ikki asosiy modelini ajratadilar: neoliberal model (global kompetensiyalarni rivojlantirish, xalqaro mobillik va ishga joylashish qobiliyatini oshirishga qaratilgan) va tanqidiy model (refleksiv ta’lim, tanqidiy tafakkur va ijtimoiy mas’uliyatga urg‘u beradi).

Neoliberal model asosan iqtisodiy globallashtirish sharoitida shaxsning raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan. Mazkur model doirasida o‘quvchilarda xorijiy tillarni bilish, raqamli savodxonlik, madaniyatlararo muloqot qilish, xalqaro hamkorlikda ishlash va mehnat bozorida muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo‘lgan global kompetensiyalarni rivojlantirishga alohida e’tibor qaratiladi. Bunday yondashuv yoshlarning xalqaro mobilligini oshirish, ularni zamonaviy kasbiy faoliyatga tayyorlash hamda global iqtisodiyot talablariga moslashtirishga xizmat qiladi. Tanqidiy model esa, fuqarolik ta’limining ijtimoiy va axloqiy jihatlariga urg‘u beradi. Ushbu modelda o‘quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirish, ijtimoiy tengsizliklar va global muammolarni tahlil qilish, inson huquqlari, adolat va barqaror rivojlanish g‘oyalariga sodiqlikni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Tanqidiy model refleksiv ta’limga asoslanib, o‘quvchilarni voqea-hodisalarga turli nuqtayi nazardan baho berishga, mustaqil xulosa chiqarishga va jamiyat hayotidagi muammolarni hal etishda faol ishtirok etishga undaydi.

Zamonaviy ta’lim tizimlarida ushbu ikki modelning uyg‘unlashuvi kuzatilmoqda. Chunki bugungi kunda nafaqat global mehnat bozorida muvaffaqiyat qozona oladigan, balki ijtimoiy mas’uliyatni his etadigan, demokratik qadriyatlarga sodiq va faol fuqarolik pozitsiyasiga ega shaxslarni tarbiyalash muhim vazifa hisoblanadi. Shu sababli fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirish jarayonida har ikki modelning ijobiy jihatlaridan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Xorijiy mamlakatlar misolida Finlandiya ta’lim tizimida fuqarolik tarbiyasi barcha fanlar bilan integratsiyalashgan holda olib boriladi. Maktablarda o‘quvchilarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyat yuritadi. O‘quvchilar maktab hayotiga oid qarorlarni qabul qilish jarayonlarida faol ishtirok etadilar. Bu esa, ularda demokratiya va mas’uliyat tamoyillarini amaliy jihatdan o‘zlashtirish imkonini yaratadi.

Singapurda “Character and Citizenship Education” dasturi orqali yoshlarning fuqarolik kompetensiyalari rivojlantiriladi. Dastur doirasida o‘quvchilar jamoatchilik xizmatlari, xayriya tadbirlari va ijtimoiy loyihalarda qatnashadilar. Natijada, ularda ijtimoiy mas’uliyat va liderlik sifatleri shakllanadi.

Germaniya maktablarida demokratik madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan interaktiv metodlar keng qo‘llaniladi. O‘quvchilar turli ijtimoiy masalalarni muhokama qilish, bahs-munozaralarda qatnashish va mustaqil fikr bildirishga o‘rgatiladi.

O‘zbekiston ta’lim tizimi uchun tavsiyalar

Xalqaro tajribalar tahlili asosida quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin: fuqarolik ta’limi mazmunini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish; volontyorlik va jamoatchilik faoliyatini ta’lim jarayoniga integratsiya qilish; o‘quvchilar o‘zini o‘zi

boshqarish tizimini rivojlantirish; demokratik qadriyatlar va inson huquqlariga oid loyihalar sonini ko'paytirish; interaktiv pedagogik texnologiyalardan keng foydalanish.

Xulosa qilib aytganda, fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirish zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biridir. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, fuqarolik kompetensiyalari o'quvchilarning amaliy faoliyatga jalb etilishi, demokratik muhit yaratish va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish orqali samarali shakllanadi. Finlandiya, Singapur va Germaniya tajribalaridan foydalanish O'zbekiston ta'lim tizimida fuqarolik ta'limining samaradorligini oshirish hamda faol fuqarolik pozitsiyasiga ega yoshlarni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – T., 2020.
2. UNESCO. Global citizenship education: topics and learning objectives. Paris, 2015.
3. OECD. Future of Education and Skills 2030. Paris, 2019.
4. Eurydice Report. Citizenship Education at School in Europe. Brussels, 2023.
5. Musurmonova O. Pedagogika. – T.: O'qituvchi, 2021.
6. To'xtaxodjayeveva M.X. Pedagogika nazariyasi. – T., 2020.
7. Ishmuhamedov R., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. – T., 2022.

XALQARO PEDAGOGIK TAJRIBALAR ASOSIDA FAOLIYATLI YONDASHUV ORQALI BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING FUQAROLIK FAOLLIGI, IJTIMOY MAS'ULIYATI VA MA'NAVIY FAZILATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

**Abdullayeva Madinabonu Zokirjon qizi,
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti**

Annotatsiya. Mazkur maqolada xalqaro pedagogik tajribalar asosida faoliyatli yondashuv orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas'uliyati va ma'naviy fazilatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Finlyandiya, Yaponiya va Singapur ta'lim tizimlarida qo'llanilayotgan samarali tarbiyaviy amaliyotlar tahlil qilinib, ularning O'zbekiston boshlang'ich ta'lim tizimiga moslashtirish imkoniyatlari ochib berilgan. Tadqiqot natijasida faoliyatli yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning fuqarolik kompetensiyalari, ijtimoiy mas'uliyati va ma'naviy qadriyatlarini rivojlantirishda muhim omil ekanligi asoslangan.

Kalit so'zlar: faoliyatli yondashuv, fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas'uliyat, ma'naviy fazilatlar, boshlang'ich ta'lim, xalqaro tajriba, kompetensiyaviy yondashuv, tarbiya.

Annotation. This article examines the issues of improving the methodology for developing civic engagement, social responsibility, and moral qualities of primary school students through an activity-based approach grounded in international pedagogical experience. Effective educational and character-building practices implemented in the education systems of Finland, Japan, and Singapore are analyzed, and the possibilities for adapting these practices to the primary education system of Uzbekistan are explored. The findings demonstrate that an educational process organized on the basis of an activity-based approach serves as an important factor in fostering students' civic competencies, social responsibility, and moral values.